

PAGES OF THE HISTORY OF GENERAL ANESTHESIA. PART 3

Stolyarenko P.

*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 3

Столяренко П.Ю.

*кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947><https://doi.org/10.5281/zenodo.10054559>**Abstract**

Only a few great discoveries are the result of the work of one person. This article will name a number of names associated with the discovery of anesthesia. All of them deserve mention and honor. However, Horace Wells in 1844 realized the importance of the discovery of inhalation anesthesia with nitrous oxide to ensure painless surgery, successfully applied this idea to himself and his patients and demonstrated his method to the whole world for use in surgery without any conditions. As he said: "Let it be as free as the air we breathe." Who was this individual whom history records as the discoverer of anesthesia, and how did his place in immortality become assured?

The third part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to the life and work of dentist Horace Wells and the events surrounding the discovery of the anesthetic properties of nitrous oxide. Part 1 is published in DSJ No. 73, Part 2 is published in DSJ No. 76. To be continued.

Аннотация

Лишь немногие великие открытия являются результатом труда одного человека. В этой статье будет назван ряд имен, связанных с открытием анестезии. Все они заслуживают упоминания и почета. Однако Гораций Уэллс в 1844 году осознал всю значимость открытия ингаляционного наркоза закисью азота для обеспечения безболезненной хирургии, успешно применил эту идею на себе и своих пациентах и продемонстрировал свой метод всему миру для использования в хирургии без каких-либо условий. Как он сказал: «Пусть это будет так же бесплатно, как воздух, которым мы дышим». Кем же был этот человек, которого историки считают первооткрывателем анестезии, и как ему было обеспечено место в бессмертии?

Третья часть цикла статей по истории наркоза посвящена жизни и деятельности дантиста Горация Уэллса, событиям, связанным с открытием обезболивающих свойств закиси азота. 1 часть опубликована в DSJ № 73, 2 часть – в DSJ № 76. Продолжение следует.

Keywords: history of anesthesia, nitrous oxide, Horace Wells.**Ключевые слова:** история наркоза, закись азота, Гораций Уэллс.

Есть сведения о том, что Лонг использовал эфир для амбулаторных операций ещё раньше, в 1841 году. Может быть именно эти факты, а также не доказанные документально (или надуманные поклонниками К. Лонга для успеха в борьбе за приоритет открытия эфирного наркоза), оставляют в тени Уильяма Э. Клэйрка (William E. Clarke, 1818–1878) – ещё одного претендента на честь называться первооткрывателем эфирного наркоза? Известно, что в том же 1842 году, но несколько раньше К. Лонга (в январе) Уильям Клэйрк, химик из Рочестера, Нью-Йорк, и студент Беркширского медицинского колледжа штата Массачусетс, применил эфир на полотенце мисс Хобби (Hobby), после чего дантист Элиджа Поуп (Eljah Pope) удалил ей больной зуб. Клэйрк был вдохновлён своим ранним опытом «эфирных шалостей» (ether frolics) в Рочестере. Всё это было одноразово. Так или иначе,

Клэйрк и Поуп были не в состоянии распознать важные потенциальные возможности того, что они сделали. Кроме того, этот случай не был опубликован своевременно. Сообщение Генри М. Лимана (Henry M. Lyman) появилось почти через 40 лет в *Artificial anesthesia and anesthetics*, New York, William Wood and Co., 1881 [1-3].

В 40-е годы XIX столетия вновь ожили попытки применить закись азота для обезболивания. В 1844 году начали осуществляться взгляды, высказанные Дэви, Фарадеем и Хикменом. Гарднеру Колтону (рис. 1) и Горацио Уэллсу (рис. 2) принадлежит первенство в использовании закиси азота в качестве общего анестетика у человека. Хотя эфир было проще готовить и хранить, закись азота считалась более безопасной и приятной для вдыхания [4].

Рис. 1. Gardner Quincy Colton (1814–1898) – странствующий лектор по закиси азота; основатель Ассоциации дантистов Колтона

Рис. 2. Horace Wells (1815–1848). Исполнитель и дата неизвестны. Номер по каталогу MGM-06911, предоставлен Отделу медицины и науки Национального музея американской истории, Смитсоновский институт, Вашингтон, округ Колумбия [4]

ГОРАЦИЙ УЭЛЛС

Гораций Уэллс родился 21 января 1815 года в городе Хартфорд, штат Вермонт (рис. 3, 4) [5]. Был старшим сыном из троих детей. Он происходил из аристократического рода Новой Англии. Его предки были одними из первых поселенцев Вермонта. Дед по отцовской линии, капитан Езекия

Уэллс ((Hezekiah Wells), с честью служил во время Американской революции и был видным деятелем в государственных делах. Его бабушка была родственницей губернатора Коннектикута во время революции Джонатана Трамбулла (Jonathan Trumbull, 1710–1785) [6].

Рис. 3. Место рождения Горация Уэллса в Хартфорде, штат Вермонт (Vandam, L.D. Anesthesia Revisited. The Birthplace of Horace Wells. ASA. Newstetter. Sept, 1990;54(9).

На обложке журнала ASA NEWSLETTER изображен дом в 1964 году. Фото David M. Little, Jr., M.D. [7]

Рис. 4. Место рождения Горация Уэллса – Хартфорд, округ Виндзор, штат Вермонт. Ил. по Archer (1944) [11]

В 1817 году родился брат Чарльз [8]. В 1818 году семья переехала в Беллоуз-Фоллс [8, 9]. В 1819 году родилась сестра Мэри [10] (рис. 5).

Рис. 5. Charles Wells (1817–1884), доктор медицины, младший брат Горация Уэллса; Mary Wells Cole (1819–1900), сестра Горация Уэллса, преподаватель французского и музыки [11]

Родители Уэллса были образованными, культурными, богатыми землевладельцами и смогли дать своим трем детям все преимущества. Гораций посещал частные школы в Нью-Хэмпшире и в Амхерсте, штат Массачусетс. В свои ранние годы Уэллс продемонстрировал изобретательские и технические способности. В зрелом возрасте он стал известен как изобретатель. Его описывают как человека, обладавшего «необыкновенным беспокойством, активностью и интеллектом». В 1834 г. в возрасте 19 лет Уэллс начал изучать зубопротезирование в Бостоне. Он прошел двухлетнюю практику или ученичество, как это было принято в то время. Первая зубопротезная школа открылась только в 1840 г. в Балтиморе. Хотя нет никаких данных о том, кто мог быть его учителем, вполне вероятно, что состоятельные родители обеспечили ему самое лучшее обучение у самых известных врачей в Бостоне. Не исключено, что одним из его наставников был доктор Натан К. Кип (Nathan Cooley Keep, 1800–1875), известный бостонский дантист, который в возрасте 68 лет стал первым деканом вновь организованной зубопротезной школы Гарварда в 1868 году. В 1836 году Уэллс переехал в Хартфорд, штат Коннектикут, где за короткое время развил успешную практику. Он изобрел и сконструировал большинство собственных инструментов. Вскоре Уэллс вошел в число лучших дантистов города. Среди его пациентов была элита деловых, социальных и политических кругов Хартфорда, в том числе губернатор и

члены его семьи. [12]. В конце 1836 года Уэллс писал домой, что его доходы составляют от 5 до 20 долларов в день. К 1838 году он сообщал, что зарабатывает 100 долларов в неделю. Возможно, что до того, как Уэллс поселился в Хартфорде, он мог быть «путешествующим» или «странствующим» дантистом – обычная практика того времени. В период с 1836 по 1845 г. он шесть раз переносил свои «операционные помещения». Переезд офиса в те времена, конечно, был не таким сложным, как сегодня. Не было ни водопровода, ни электричества, о которых стоило бы беспокоиться, и почти никакого механического оборудования. У Уэллса были самые элементарные потребности, например, комнаты с достаточным естественным освещением и, возможно, лампа с китовым жиром, дополняющая естественное освещение. Он использовал стул, подобный стулу Снелла, изобретенному в 1832 году. Его инструменты и принадлежности включали пинцеты, ручные боры и сверла, щипцы, искусственные зубы и золото. Вероятнее всего, он использовал футляр для инструментов типа Шевалье. Он также спроектировал и изготовил футляр для инструментов, за который получил награду от Массачусетской ассоциации механиков на местной выставке.

В 23 года Уэллс написал и опубликовал брошюру «Эссе о зубах» (рис. 6) [13]. В ней описывалось развитие зубов, заболевания полости рта и их

Рис. 6. Титульный лист брошюры Горация Уэллса. Хартфорд, 1838 г. Вверху подпись Чарльза Т. Уэллса из Хартфорда, датированная 1840 годом

лечение. Его обоснованные рассуждения о дите, инфекции и гигиене полости рта были передовыми идеями для того времени. Уэллс был убежденным сторонником профилактического зубоврачевания и посвятил ему целую главу в своей книге. Он решительно выступал за использование щетки и писал: «Те зубы, которые часто чистят щеткой, редко или никогда не разрушаются». У Уэллса была хорошая репутация в работе с детьми. Он понимал коварную природу сахара и писал: «Нет ничего более разрушительного для зубов, чем продукт, продаваемый почти на каждом углу улиц под названием конфеты». Уэллс также значительно опередил свое время, оценив пользу сохранения молочного зубного ряда. Он предвидел осложнения, связанные с преждевременной потерей или удалением молочных зубов, и предупреждал, что молочные зубы «должны оставаться до тех пор, пока они не будут готовы выпасть сами, если только они не станут слишком беспокоить, чтобы их можно было терпеть» [13].

В отличие от большинства практикующих врачей своего времени, Уэллс признавал, что пломбирование кариозных зубов является наиболее важной частью искусства дантиста. Он писал: «Какой бы простой ни казалась операция пломбирования зубов, на самом деле она является наиболее слож-

ным, а также наиболее важным разделом профессии» [13]. Умения и знания Уэллса становятся еще более удивительными, если учесть уровень развития медицины и зубоврачевания тех лет. Во времена Уэллса средняя продолжительность жизни составляла 35 лет; лучшие медицинские методы не могли помочь вылечить почти ни одной болезни; серьезная операция была фактически смертным приговором; оспа была единственным инфекционным заболеванием, от которого существовала известная профилактика; Пастер и золотой век бактериологии были еще впереди, хирурги переносили вирулентные микроорганизмы на своих руках, инструментах, одежде и перевязочных материалах от пациента к пациенту и от операции к операции. Больницы в его время были известны как «дома смерти». Оливер Уэнделл Холмс (старший) (Oliver Wendell Holmes, Sr., 1809–1894) в своем выступлении перед Массачусетским медицинским обществом заявил: «Если бы все используемые сейчас медицинские средства могли опуститься на дно моря, это было бы только лучше для человечества и тем хуже для рыб» [6].

9 июля 1838 года Уэллс женился на 20-летней Элизабет Уэлс (рис. 7).

26 августа 1839 года родился единственный сын, Чарльз Томас Уэллс (1839–1909) [14].

Рис. 7. Портрет Элизабет Уэльс (Elizabeth Wales, 1818–1889). Исполнитель и дата неизвестны. Номер по каталогу MGM-06912, предоставлен Отделу медицины и науки Национального музея американской истории, Смитсоновский институт, Вашингтон, округ Колумбия [4]

За годы практики в Хартфорде Уэллс обучил зубопротезированию многих учеников. Некоторые из них получили широкую известность. Выдающимися среди этих учеников были дантисты Уильям Т.Г. Мортон и Джон М. Риггс, получивший известность благодаря «болезни Риггса». Мортон и Уэллс некоторое время вместе практиковали в Бостоне. Кабинет Риггса в Хартфорде находился рядом с кабинетом Уэллса. Оба этих бывших ученика Уэллса сыграли свою роль в открытии наркоза. Значительная часть практики Уэллса состояла в удалении зубов. Об этом свидетельствуют записи в его ежедневнике, а также большое количество щипцов, указанных в описи инструментов. Уэллс очень переживал, что пациенты испытывают боль и дискомфорт при удалении зубов. Он полагал, что должен быть лучший способ оказания этой помощи, и постоянно думал о том, как можно облегчить боль при удалении зубов. Еще в 1840 г. в беседе с врачом из Хартфорда Линусом П. Брокеттом (Linus P. Brockett, 1820–1893) Уэллс «глубоко проникся идеей, что в будущем будет сделано открытие, благодаря которому зубопротезные и другие операции можно будет проводить без боли» [10].

Анестезия для хирургических операций была еще неизвестна, поэтому лишь немногие хирурги пытались проводить сложные операции. Хирургические операции в основном сводились к поверхностным вмешательствам или ампутации конечностей, при этом пациентов насильно удерживали помощники. Мастерство хирурга оценивалось скоростью работы его ножа. Джон Хантер (Джон Хантер, 1728–1793), ведущий анатом и хирург того времени, описывал хирургию как «унизительное

зрелище тщетности науки», а хирурга – как «дикаря, вооруженного ножом». Боль была настолько важной частью хирургии, что многие авторитеты считали ее необходимой частью хирургии и что это воля Божья.

10 декабря 1844 года – день, который изменит ход жизни доктора Уэллса навсегда. Он также станет чрезвычайно важным днем в истории развития анестезии. Общеизвестное описание событий, связанных с этим «открытием», состоит в том, что Уэллс прочитал в местной газете Hartford Courant сообщение: «Вечером в Union Hall состоится грандиозная демонстрация эффектов, производимых вдыханием закиси азота», которую представит г-н Гарднер К. Колтон» [4, 6]. Эта демонстрация закиси азота стала одним из главных развлечений того дня. Уэллс и его жена Элизабет посетили это представление. Закись азота, хотя и была открыта Пристли в 1776 г., нашла очень мало практического применения, кроме как в качестве развлекательного средства. Бродячие артисты, такие как Колтон, устраивали демонстрации в различных населенных пунктах. В свое время Колтон был студентом-медиком и, предположительно, контактировал с закисью азота во время учебы в медицинской школе. Уэллс и его жена посетили демонстрацию в тот вечер. Колтон предложил присутствующим в зале вдыхать газ, чтобы испытать его действие. Во время демонстрации Уэллс заметил, что некоторые из тех, кто вдыхал закись азота, часто спотыкались и наносили себе травмы, не испытывая при этом никаких неприятных ощущений. Среди зрителей был Сэмюэл А. Кули (1821–1900), молодой служащий аптеки в Хартфорде. Он сидел рядом с доктором

Уэллсом и стал участником эксперимента с вдыханием веселящего газа. Кули повредил ноги, когда налетел на несколько деревянных скамеек, находясь под воздействием закиси азота, не сделав при этом даже гримасы. Он не подозревал о своих травмах до тех пор, пока действие закиси азота не прекратилось. Гораций Уэллс заметил это и предположил, что пациенту под воздействием веселящего газа можно выполнить удаление зуба без боли. [15, 16]. Уэллс договорился с Колтоном о проведении испытания газа.

Замечательный американский писатель Сэмюэл Клеменс (более известный под псевдонимом Марк Твен) в своем эссе «Счастливые воспоминания о зубохирургическом кресле» с юмором и глубоким смыслом рассказывает об этом знаменательном и историческом событии [17]. Твен излагает свой автобиографический опыт в области зубохирургического в литературном произведении в форме,

напоминающей описание случая в профессиональном стоматологическом журнале [7]. Клеменс писал: «Однажды зимним вечером они посетили странствующую выставку веселящего газа и покачивались со смеху над гротескными представлениями некоторых представителей молодежи Хартафорда, находящихся под счастливым владычеством газа. Вскоре один из них, молодой парень по имени Кули, споткнулся о стул или стол и с грохотом упал на сцену, но тут же вскочил на ноги и снова погрузился в веселье, не теряя при этом куража» [17].

Колтон рассказал, что произошло дальше: «Когда зрители уходили, доктор Уэллс подошел ко мне и спросил: «Почему человек не может удалить зуб и не чувствовать его под действием газа?» Я ответил, что не знаю. «Ну, - сказал он, - я думаю, что это можно сделать». Мистер Кули не знал, что причинил себе боль, пока действие газа не прошло. Он сказал: «У меня есть большой кариозный зуб, и я был бы рад, если бы мне его удалили».

Рис. 8. John Mankey Riggs (1811–1885) — американский дантист, впервые в мире провёл операцию удаления зуба под наркозом закисью азота [18]

Вечером того же дня Уэллс встретился со своим коллегой Джоном Мэнки Риггсом (рис. 8). Они засиделись до поздней ночи, обсуждая возможность предотвращения страданий во время удаления зуба и операции с помощью газа. Риггс согласился сделать удаление беспокоящего зуба мудрости Уэллсу на следующий день (рис. 9). Операция была проведена под воздействием закиси азота, которую давал вдыхать Колтон, в зубохирургическом кабинете Уэллса на Мейн-стрит напротив Старого государственного дома в центре Хартафорда (Old

State House). Сразу же после того, как Уэллс пришел в себя после воздействия закиси азота, он взмахнул руками в воздухе и воскликнул: «Новая эра в удалении зубов!». Позже Риггс сказал: «Он [Уэллс] заметил, что не почувствовал никакой боли от операции». Риггс описал события 11 декабря следующим образом: «На следующее утро в офис доктора Уэллса пришел мистер Колтон со своим мешком с газом и я. Кроме доктора Уэллса, мистера Колтона и меня там присутствовали мистер Сэмюэл А. Кули и некоторые другие, чьих имен я сейчас не могу вспомнить. Доктор

Рис. 9. Первый наркоз закисью азота (11 декабря 1844 г.). Химик Колтон (с мешком, наполненным веселящим газом), в кресле Уэллс, слева дантист Риггс, удаливший без боли зуб

Уэллс, усевшись в операционное кресло, взял мешок и вдохнул газ, и после того, как он в достаточной степени подвергся его воздействию, откинул голову, и я удалил зуб. Это был большой коренной зуб на верхней челюсти, такой, который иногда называют «зубом мудрости». Для его удаления потребовалось большое усилие. Доктор Уэллс не проявлял никакой чувствительности к боли. Он оставался под воздействием газа еще некоторое время, и сразу же придя в себя, он всплеснул руками и воскликнул: «Новая эра удаления зубов» [19, 20].

Далее Риггс сказал: «Мы были настолько воодушевлены успехом этого эксперимента, что сразу же обратили свое внимание на удаление зубов с помощью этого вещества и продолжали заниматься исключительно этим вопросом почти в течение нескольких недель». Риггс также отметил, что «два молодых врача из Хартфорда одобрили применение этого газа и провели несколько безболезненных операций под воздействием газа, причем Уэллс вводил его сам» [6].

ПАРТНЕРСТВО УЭЛЛСА С МОРТОНОМ В БОСТОНЕ БЫЛО ТОЛЬКО НОМИНАЛЬНЫМ

Все авторы, пишущие об истории анестезии, упоминают партнерство Уэллса и Мортон в Бостоне. В качестве доказательства существования этого партнерства можно привести рекламу, появившуюся в журнале *American Traveller* (Американский путешественник, том 19, номер 61, 30 января 1844 г.), бостонская газета, выходящая раз в две недели, цитирует (рис. 10). Также, в качестве доказательства, представлено уведомление о расторжении партнерства самим Уэллсом примерно через девять месяцев (рис. 11). Оно появилось в газете *Boston Daily* (том 13, номер 100, октябрь 24, 1844). Это партнерство, по-видимому, было только номинальным. Когда доктор W. Harry Archer изучил ежедневник Уэллса, датированный периодом с 13 мая 1841 года по 17 января 1845 года, он обнаружил, что Уэллс непрерывно практиковал в Хартфорде в течение 1844 года – года партнерства с Мортоном в Бостоне! [10].

Записи из ежедневника показывают, что Уэллс не только по-прежнему давал Мортону «инструкции по искусству зубоврачевания, согласно соглашению», но и выполнял значительную часть работы Мортон в Хартфорде [10].

Рис. 10. Объявление в бостонской газете о партнерстве Уэллса и Мортонна

Рис. 11. Сообщение Уэллса в бостонской газете о том, что его партнерство с Мортонном прекращено

В статье «Хронологическая история Горация Уэллса, первооткрывателя анестезии», опубликованной в «Бюллетене истории медицины», доктор Арчер пишет: «Поскольку в некоторых работах имя д-ра Уэллса связывается с «открытием эфира и хлороформа», то, возможно, будет уместно заявить, что именно этому покойному принадлежит открытие эфира, который сейчас используется дантистами и другими специалистами; но что доктор Мортон из Бостона впервые успешно применил его после того, как его использование было предложено доктором Уэллсом. Хлороформ – это совершенно другое вещество, открытое, как мы полагаем, доктором Симпсоном из Эдинбурга» [10].

ПУБЛИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ УЭЛЛСА

Уэллс писал: «Сделав это открытие, я был настолько воодушевлен, что свободно тратил свои деньги и посвящал всё свое время в течение нескольких недель тому, чтобы представить его тем,

кто был наиболее квалифицирован для расследования и принятия решения по его достоинствам, не прося и не ожидая ничего за свои заслуги, будучи полностью уверенным, что это ценное открытие. Я хотел, чтобы это было таким же свободным, как воздух, которым мы дышим» [10].

Именно с этой целью Уэллс организовал демонстрацию закиси азота в Массачусетским медицинским колледжем Гарвардского университета в Бостоне. Краткое объявление об использовании закиси азота для удаления зубов было опубликовано в бостонской газете Boston Bee в понедельник, 20 января 1845 года (рис. 12): «Дантист из Хартфорда, (Коннектикут), начал использовать газ закись азота при удалении зубов. Утверждается, что после применения этого газа пациент не чувствует боли». Это малоизвестное газетное объявление является самым ранним из известных публичных сообщений об использовании закиси азота для зубных или хирургических процедур. [4, 10, 11].

A dentist in Hartford, (Conn.) has adopted the use of nitrous oxide gas, in teeth pulling. It is said that after taking this gas the patient feels no pain.

Рис. 12. Объявление в газете Boston Bee от 20 января 1845 года об использовании закиси азота в Хартфорде, штат Коннектикут

В Бостоне Уэллс познакомился с несколькими дантистами и врачами, а также с химиком и аптекарем Теодором Меткалфом (Theodore Metcalf, 1812–1894), к которому он обратился за информацией о приобретении закиси азота. Меткалф рекомендовал Мортону, который в то время был студентом Джексона [27]. Уэллс попросил Мортон также помочь в организации демонстрации закиси азота. Их совместная практика в Бостоне была прекращена в октябре 1844 года, но они оставались в дружеских отношениях. Джозеф и Эстер Уолтон (Joseph and Ester Walton) находились в комнате Мортон, когда Уэллс и Мортон обсуждали использование закиси азота [14, 21]. Уэллс предложил продемонстрировать свое открытие перед публикой, хотя Мортон отнесся к этому скептически [14]. Тогда Уэллс воскликнул: «Я сделал это и могу сделать снова» [14]. Уэллс намеревался разместить в бостонской газете объявление о наборе добровольцев для демонстрации закиси азота [21]. На следующий день Мортон сообщил Джозефу и Эстер Уолтон о том, что появился только один человек, и операция не была предпринята [21].

В трех номерах бостонской газеты Daily Evening Transcript от 21-23 января 1845 года были опубликованы идентичные рекламные объявления о предлагаемых Уэллсом испытаниях закиси азота. Джозеф Уолтон, услышавший разговор между Уэллсом и Мортон, подумал, что Уэллс поместил объявление в Daily Evening Transcript [21]. Однако существование этих рекламных объявлений ранее не было документировано. Номера от 21 и 22 января 1845 года также содержали «редакционные»

заметки, которые направляли читателей к рекламным объявлениям Уэллса. Рекламные объявления являются окончательным свидетельством того, когда Уэллс был в Бостоне, но они не дают никаких указаний на продолжительность его пребывания или дату его демонстрации.

На 3-й странице того же номера газеты Daily Evening Transcript было помещено объявление (рис. 13): «НЕОБЫЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ. Джентльмен с Запада, находящийся с визитом в этом городе, хочет представить новую хирургическую систему, особенно в отношении удаления зубов, с помощью которой можно избежать почти или совсем всей боли, обычно вызываемой этой операцией. Доктор предлагает объяснить свою теорию аудиторией в каком-либо общественном зале, а затем приступить к проведению операций по удалению зубов тем, кто согласится на это. Для того чтобы быть уверенным в достаточном количестве пациентов, он хочет привлечь несколько уважаемых лиц, которым может потребоваться операция и на присутствие которых он может рассчитывать. Они должны будут рассказать зрителям о сенсации, произведенной операцией.

Если не наберется достаточное количество желающих, то от этого проекта придется отказаться, так как доктор сможет пробыть в городе лишь короткое время.

Желающих выступить с вышеуказанной целью просят оставить свои имена и место жительства у миссис Куртис, 175 Tremont st, напротив Tremont House» [11].

Рис. 13. Объявление Горация Уэллса в газете Daily Evening Transcript, Бостон, 21 января 1845 г. [11]

По словам Уэллса, они ждали 2-3 дня, пока один из пациентов Хартфорда согласится на ампутацию конечности. Когда пациент отказался от операции, Уэллс и Мортон обратились к Уоррену за разрешением выступить перед студентами-медиками. 20 января 1845 года Уэллс прочитал студентам доктора Джона К. Уоррена в конце одной из его (Уоррена) лекций в Массачусетском медицинском колледже Гарвардского университета. Колледж находился на Мейсон-стрит. В двухэтажном здании было несколько лекционных залов, анатомический театр (на втором этаже) с куполом и мансардным окном, два анатомических кабинета, лаборатория, библиотека и анатомический музей [4]. Тема краткой лекции Уэллса «Использование закиси азота для предотвращения боли» [22]. Затем была демонстрация. На ней присутствовали известный профессор хирург Уоррен, химик Джексон и дантист Мортон. Уэллс был и хирургом, и проводил наркоз. Он поднёс мешок с газом пациенту (студенту-добровольцу). Последний хорошо вдыхал закись азота и вскоре потерял сознание. Тогда Уэллс взял щипцы и совершенно безболезненно «погрузил их низко в десну». Однако при расшатывании и извлечении зуба пациент стал кричать, двигаться, затем продолжал стонать. В аудитории раздались смех,

“In the month of January succeeding this discovery, my husband went to Boston, for the purpose of making known his discovery to the public there, and was absent about a fortnight. He said on his return that he had been but partially successful; that his discovery was treated as a humbug, and the people there would lend him no assistance.”

Рис. 14. Выдержка из воспоминаний Элизабет Уэллс [4]

Несмотря на неудачу демонстрации, Уэллс остался верен идее наркоза закисью азота [4].

ПОСЛЕДСТВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ЭФФЕКТОВ ЗАКИСИ АЗОТА

На следующее утро перед отъездом Уэллс вернул Мортону зубоврачебные инструменты [24]. На следующий день после неудачного эксперимента Мортон сообщил Меткалфу, что Уэллс «уехал ранним поездом в большом унынии или разочаровании» [26]. Удрученный и расстроенный, Уэллс вернулся в Хартфорд, где продолжал использовать закись азота в своей практике и учил, как ею пользоваться других дантистов.

Вскоре после неудавшейся демонстрации в Бостоне Уэллс заболел. Стресс и унижение, которые он испытал после своей неудачи в Бостоне, возможно, ускорили его болезнь. Уэллс писал в 1847 году: «Волнение, вызванное этим провалом, привело к болезни, от которой я не мог оправиться в течение многих месяцев; поэтому я был вынужден полностью отказаться от своей профессиональной деятельности» [25]. Природа болезни Уэллса неизвестна, но она могла быть связана как с физическими (возможно, респираторными), так и психологическими расстройствами. 5 февраля 1845 года Уэллс дал объявление о сдаче своего дома в аренду [26]. Вскоре после этого он прекратил свою зубо-врачебную практику, в апреле 1845 года Уэллс

свист, выкрики: «Выскачка, обман!» И, несмотря на то, что после операции пациент говорил об отсутствии болевых ощущений, присутствующие студенты и врачи не поверили в эффективность метода. В провале демонстрации была повинна не закись азота, а техника «наркоза», отсутствие знаний о механизме действия этого анестетика, о возможных осложнениях в клинике такого обезболивания. Уэллс не смог создать достаточной концентрации закиси азота во вдыхаемом воздухе, так как он пользовался мешком Колтона, который давал возможность получить только кратковременное оглушение, но не наркоз. Кроме того, нельзя было одновременно проводить ингаляцию и делать операцию. Ведь закись азота очень быстро после прекращения её подачи выходит из организма, и пациент пробуждается. Супруга Уэллса описала это так: «В январе месяце, последовавшем за этим открытием, мой муж отправился в Бостон с целью ознакомить тамошнюю общественность с его открытием и отсутствовал около двух недель. По возвращении он сказал, что добился лишь частичного успеха; что к его открытию отнеслись как к надувательству, и люди там не оказали ему никакой помощи» (рис. 14) [4].

направил своих пациентов к доктору Риггсу, возобновил практику только в сентябре 1845 года. Есть свидетельства, указывающие на то, что Уэллс снова время от времени практиковал как в Хартфорде, так и в Нью-Йорке вплоть до 1848 года. Фактически, между 1846 и 1848 годами Уэллс обеспечивал анестезию для местных хирургов при ампутациях и удалении опухолей. Кроме того, Уэллс увлекся другими интересами. В 1845 году он организовал в Хартфорде «Панораму природы», или выставку естественной истории. В 1846 году он запатентовал новый тип душевой кабины и снова прекратил практику, чтобы полностью посвятить себя этому проекту. Но это был роковой год для Горация Уэллса; его мир начал рушиться. 16 октября 1846 года бывший ученик и партнер Уэллса Уильям Мортон успешно продемонстрировал ингаляционную анестезию эфиром в Массачусетской больнице общего профиля. Уэллс, наверное, был бы горд и доволен достижением своего ученика, если бы не тот факт, что Мортон претендовал на приоритет открытия наркоза. Что еще хуже, преподаватель Мортон в медицинской школе Чарльз Джексон утверждал, что это действительно была его идея и именно ему следует приписывать открытие наркоза. Большая часть оставшейся короткой жизни Уэллса была посвящена спору о первенстве в открытии наркоза,

или, как называла это его жена, «газовой войне» [4]. После демонстрации Мортонем эфирного наркоза в Бостоне в октябре 1846 года Уэллс добивался общественного и официального признания за открытие анестезии, в основном безуспешно. В конце 1846 года, при поддержке некоторых своих сторонников, Уэллс отправился в Европу, центр медицинских знаний и инноваций того времени. В феврале того же года он представил свою заявку во Французскую

академию наук, Академию медицины и Парижское медицинское общество.

Уэллс вернулся на родину в конце февраля 1847 года. В марте он написал и опубликовал брошюру под названием «История открытия применения газа закиси азота, эфира и других паров для хирургических операций» [25]. В ней он изложил свои утверждения, доводы и обоснования

Рис. 15. Титульный лист брошюры Уэллса [25]

(рис. 15). Чтобы подтвердить свой приоритет в открытии наркоза, Уэллс отправил копии для представления в медицинские и научные общества Европы. Его бывший студент Мортон попытался запатентовать «летоновою (эфирную) анестезию» после успешной демонстрации в Массачусетской больнице общего профиля в 1846 году. Позже Мортон предложил Уэллсу эфирную «франшизу»¹ для Нью-Йорка. Уэллс отклонил это предложение.

В 1847 году законодательное собрание Коннектикута приняло законопроект, в соответствии с которым Уэллс был объявлен первооткрывателем анестезии, а в 1848 году Парижское медицинское общество объявило: «Горацию Уэллсу из Хартфорда, США, принадлежат все почести за то, что он первым открыл и успешно применил использование паров и газов, с помощью которых хирургические операции могут быть выполнены без боли». Эти почести могли бы облегчить глубокую депрессию Уэллса, которая привела к его самоубийству в январе 1848 года. На самом деле новость о заявлении Парижского медицинского общества появилась только после смерти Уэллса. Его открытие было признано как Американской ассоциацией стоматологов (1864), так и Американской медицинской ассоциацией (1870 и 1944). По словам все-

мирно известного врача сэра Уильяма Ослера, открытие Уэллсом анестезии стало «величайшим подарком, когда-либо сделанным страдающему человечеству».

САМОУБИЙСТВО ДОКТОРА УЭЛЛСА

Жизнь Уэллса, которая поначалу была так успешна, потерпела крах. Дантист Мортон, который прежде ассистировал Уэллсу, скрылся вместе с идеей общей анестезии, но при этом вместо «веселящего газа» для «безболезненного сна» использовал эфир. Мортон при каждом удобном случае отрицал, что заимствовал идею у Уэллса. Последний был крайне раздражен этим. Кроме того, Уэллс больше не мог практиковать дантистом.

После неудачной демонстрации доктор Уэллс на время оставил зубоврачебную практику и стал работать коммивояжером, а затем арт-дилером в Париже [10, 28].

Его переезд в декабре 1847 г. был очень неожиданным. Однако именно в это время доктор Уэллс начал сталкиваться с проблемами в личной жизни. После расставания с женой и сыном у Уэллса развилась депрессия, и он начал злоупотреблять хлороформом [10]. Исследования жизни доктора Уэллса показывают, что его несчастья могли быть отчасти связаны с тем, что он страдал большим депрессивным расстройством, характеризующимся

¹ Франшиза – это вид лицензии, который дает ее приобретателю доступ к ноу-хау для продажи товаров или оказания услуг.

длительными периодами резко сниженного настроения. Злоупотребление доктором Уэллсом хлороформом могло усугубить его состояние и вызвать периоды мании, приведшие его к печальным событиям последних дней жизни [10, 29].

Всё началось 24 января 1848 года, когда встревоженный Уэллс выбежал из своего дома и практики на 120-й Чемберс-стрит² [30], и облил женщину серной кислотой (купоросом). Уэллс, по-видимому, в то время находился под воздействием хлороформа. Он был арестован и доставлен в местный полицейский участок, где попытался солгать полицейским, назвав свое имя «Джонатан Смит». Затем Уэллса доставили в нью-йоркскую тюрьму «Томбс» в Нижнем Манхэттене. Там он пришел в себя и, осознав совершенное им деяние, попросил полицейского отвезти его к себе домой, чтобы забрать бритвенный набор. Вернувшись в тюрьму, Уэллс лезвием бритвы перерезал артерию на ноге, еще раз вдохнув хлороформ, чтобы уменьшить боль [10].

Доктор Уэллс глубоко сожалел о своем поступке. Перед самоубийством доктор Уэллс писал письма, в которых рассказывал о своей печали и изображал человека, страдающего от глубокой депрессии. Он писал своей жене: «Я чувствую, что быстро становлюсь ненормальным человеком, иначе я бы отказался от этого поступка. Я не могу жить и сохранять рассудок, и поэтому Бог простит мне этот поступок. Больше я ничего не могу сказать». Эти слова изображают человека, находяще-

гося в глубоком отчаянии. Он также писал: «Поскольку я совершил этот единственный поступок в момент бреда, я должен нести всю тяжесть ответственности». Его слова свидетельствуют о том, что злоупотребление хлороформом могло ухудшить его состояние. В другом письме он пишет: «Бог знает, что я не один. О, моя дорогая мать, брат и сестра, что я могу сказать вам? Мои муки позволяют мне только попрощаться с вами. Я умру сегодня ночью, веря, что Бог, знающий все сердца, простит мне этот ужасный поступок. Оставшееся время я проведу в молитве». Из этих слов видно, что доктор Уэллс испытывал угрызения совести. Наконец, в последние часы своей жизни доктор Уэллс пишет: «Мой мозг горит до 12 часов этой ночи, я должен оплатить долг природы. Да, если бы я завтра вышел на свободу, я не смог бы жить и прослыть злодеем. Бог знает, что я им не являюсь» [11, 37].

Газета New York Herald ранее была названа первой, публично сообщившей о злоключении доктора Уэллса и его самоубийстве [28]. Докторам Adams D., Pisklakov S. [31] удалось найти в Публичной библиотеке Нью-Йорка оригинал статьи, опубликованной в газете New York Herald, о событиях последних дней жизни Уэллса (рис. 16). Основателем газеты был Джеймс Гордон Беннет-старший, а первый номер вышел 6 мая 1835 года. Газета выходила в Нью-Йорке с 1835 по 1924 год. New York Herald имела очень большой тираж и широко распространялась, что сделало ее одной из самых прибыльных ежедневных газет в США [32].

MORNING, JANUARY 25, 1848.

<p>— os- ion ral n- ce ce- ty, or in the uld ay, ill on nt her in are ok in ade the bt, he er and an ing- the like I re- ac- of to my ral nd re- ma hat ing nt on; of ss, in- ere ge ic. ed</p>	<p>City Intelligence.</p>	<p>Hartford, s: Dr. John I setting fort treproach ing in Dr. H The Bar morning, w Basford, w jumping o boats, as al on board, & called at th the note to name of J we could ge his friend he some tim heard of hi day mornin at once acc The Be was called tion house of Poland, death by i denoe add deceased h rate man person by w invited hi going to be at the same being a few red; anothe forth that I quently no The cause morning, fo the door; I be ascertain taken to th character, s about dying would make ages. On found dead The Wel- of the pleas beautifully, ternoon, w dampness o or rain. Fire.—A ing, in the by the bed-</p>
---	----------------------------------	---

Suicide of Dr. Horace Wells.—Quite an excitement was created yesterday morning at the Tombs, in consequence of the self-destruction of Dr. Horace Wells, dentist No. 120 Chambers street. It appears that Mr. Wells was detected on Friday night last, in the act of throwing vitriol upon the dress of a young woman, in Broadway, near the Astor House, when he was arrested and conveyed to the 3d Ward station house, and the next day conducted to the Police office, and after the testimony in his case had been taken before Justice Osborne, he was committed to prison. No suspicion was entertained by the keepers, of any intention of self-destruction, as Mr. Wells appeared to be rather cheerful on Sunday, conversing freely, and, while out of his cell, on the corridor, appeared to pay particular attention to the sermon delivered by the Reverend gentleman who preaches every Sunday to the unfortunate and abandoned creatures confined in the Tombs. The principal subject of the discourse related to the ill effects arising from the early and constant association with disreputable females, and seemed to throw Mr. Wells into a deep meditation, and when it was concluded, he retired to his cell and requested the keeper to bring him some letter paper and a candle, which was done. Between six and seven o'clock that evening, the last time that Mr. Wells was seen alive, the keeper locked the cell door, and he was then occupied in writing. On the following morning, (Monday,) Mr. Jackson, one of the deputy keepers, opened the cell door, between 8 and 9 o'clock, and was astonished to find Mr. Wells, in a sitting position on his bunk, with his head resting in one corner of the cell, his right leg hanging over the side of the bunk, and the left lying straight on the straw mattress. Between his legs, on the mattress, lay an empty vial, labelled "Pure Chloroform," a razor, and a penknife. The razor was fixed with a slip of wood running from the back of the blade along the handle, made fast with a piece of wire, and some threads drawn from the packing of his mattress. The left leg of this unfortunate man exhibited a most horrible sight, from a desperate gash, evidently inflicted by the razor. This wound was made about the center of the thigh, severing the femoral artery, and extending nearly to the bone, and some six inches in length, from the effects of which he bled to death. On his mouth he had placed a silk handkerchief, bunched up, and another passing on the outside and fixed on the top of his head, on which he had placed his hat. This handkerchief was supposed to have contained the chloroform, which he inhaled just before he inflicted the fatal wound. In one corner of the cell laid his gold watch, together with the annexed letters, and a small piece of candle, about three inches in length, which he had evidently extinguished before perpetrating the awful deed.

Рис. 16. Фрагмент страницы из газеты «Нью-Йорк Геральд» от 25 января 1848 года, на котором описывается арест и самоубийство доктора Уэллса [31]

² Этот отремонтированный и реконструированный дом по адресу Чемберс-стрит, 120 до сих пор стоит в районе Трибека [30].

Газета New York Herald сообщила: «Вчера утром в "Томбе" поднялся настоящий переполох в связи с самоубийством доктора Горация Уэллса, дантиста, проживающего по адресу: Чемберс-стрит, дом 120. Как выяснилось, в пятницу вечером господин Уэллс был обнаружен на Бродвее, недалеко от Астор-хауса, за обливанием платья молодой женщины, после чего он был арестован и доставлен в здание вокзала 3-го отделения». В газете также сообщалось о его самоубийстве: «Между шестью и семью часами того вечера, в последний раз, когда мистер Уэллс видели живым, надзиратель запер дверь камеры, и затем он был занят писательством. На следующее утро, в понедельник, мистер Джексон, один из надзирателей, открыл дверь камеры

между 8 и 9 часами и был поражен, обнаружив мистера Уэллса сидящим на своих нарах... Левая нога несчастного представляла собой ужаснейшее зрелище из-за глубокой раны, очевидно нанесенной бритвой» [33].

В возрасте 33 лет в 1848 г. Уэллс покончил жизнь самоубийством в тюрьме, вскрыв себе бедренную артерию (по другим источникам – вены правой руки) – рис. 17.

Самоубийство Уэллса с помощью хлороформа произошло за несколько дней до смерти Ханны Гринер, которая считается первой смертью от хлороформного наркоза [34, 35].

Рис. 17. Триптих испанского художника Cecilio Plá (1860–1934) «Открытие анестезии» (1906), написанный по инициативе дантиста Luis Subirana Matas (1871–1938). Слева – демонстрация Колтона (на переднем плане Уэллс с супругой); справа – выход расстроенного Уэллса из лекционного зала Гарвардского университета, сопровождаемый насмешками студентов; в центре испуганные тюремщики, обнаружившие тело Уэллса в ванне с перерезанными венами правой руки, на полу опрокинута бутылка с хлороформом и губка (любезно предоставлено господином Dr. Avelino Franko (Сантьяго, Испания)

В газете Daily Hartford Courant в среду, 26 января 1848 года, было помещено следующее редакционное сообщение:

«КОНЧИНА ГОРАЦИЯ УЭЛЛСА

Смерть этого джентльмена вызвала глубокое и печальное ощущение в

нашем сообществе. Он был честным и достойным уважением человеком и пользовался уважением всех, кто его знал. Он отличался несомненным благородством, простотой и благородством характера» [11].

27 января 1848 года в газете Hartford Courant, Vol. 12, No. 23, Whole No. 3093, помещено следующее сообщение под заголовком «Умершие» (стр. 3.): «Похороны д-ра Горация Уэллса состоятся в его последнем доме. 117. Main St. сегодня (в четверг) в половине второго часа дня. Похоронен будет на Старом Северном кладбище Ground» [11].

18 мая 1908 года тела доктора и миссис Уэллс были извлечены и перевезены для захоронения в Сидар Хилл (Cedar Hill) [36].

ЛОНДОНСКИЕ ДАНТИСТЫ ЧЕСТВУЮТ УЭЛЛСА В 1873 ГОДУ

По завершении кампании по сбору средств в пользу вдовы Горация Уэллса в качестве «выражения английской благодарности за благодеяния, оказанные человечеству трудами Горация Уэллса», на пергаменте был напечатан следующий текст и направлен миссис Уэллс вместе с указанием суммы пожертвования (рис. 18):

На заседании, состоявшемся 25 марта 1873 г. по адресу: 6, Cavendish Place, London, W., было решено, что «денежную сумму, внесенную несколькими представителями врачебной профессии и дантистами, а также другими людьми в Англии, следует передать миссис Х. Уэллс в качестве скромного свидетельства заслуг ее покойного мужа Горация Уэллса (Хартфорд, штат Коннектикут, США), которому мир обязан не только тем, что он ввел закись азота в качестве анестетика, но и тем, что он дал толчок изучению анестезии, что привело к появлению эфира, хлороформа и различных других средств для достижения этой цели.

Рис. 18. Копия сертификата, отправленного госпоже Уэллс [37]

Подписано от имени Комитета

«Джон Эрик Эриксен ... Председатель» [37].

Самый первый памятник Горацио Уэллсу установлен в Бушнелл-парке в 1875 году, был памятник Горацио Уэллсу, величайшему человеку Хартфорда (рис. 19). В 2000 году Фонд Бушнелл-Парка и Хартфордское стоматологическое общество восстановили бронзовую статую. Гранитный и бронзовый мемориал Уэллса на кладбище Сидар-Хилл был восстановлен в 2004 году. Бронзовая мемориальная

доска в память о месте первого применения наркоза, через дорогу от Старого государственного здания, также была отреставрирована в 2004 году в честь 160-летия открытия анестезии (рис. 20). Несколько экспонатов Уэллса, таких как его посмертная маска (рис. 21) и ежедневник, выставлены в Музее медицины и стоматологии Менцера Хартфордского медицинского общества [7].

Рис. 19. Памятник Горацию Уэллсу, воздвигнутый жителями Хартфорда и стоматологами Соединенных Штатов. Он расположен на восточной стороне Бушнелл-парка [7]

Рис. 20. Мемориальная доска Горацию Уэллсу, 1864 год, бронза, угол Мэйн-стрит и Асильюмент-стрит, напротив старого Статусного дома [7]

Рис. 21. Посмертная маска Горация Уэллса

Дата изготовления маски и ее автор неизвестны (рис. 21).

Сегодня закись азота, в отличие от эфира, является востребованным ингаляционным анестетиком (рис. 22).

Рис. 22. Закись азота – ценный компонент в практике любого стоматолога, подходящий как для детских, так и для взрослых пациентов [38]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Уэллс умер, не зная, что несколькими неделями ранее «Парижское медицинское общество» признало его изобретателем наркоза и сделало почетным членом. Кристофер Старр Брюстер (Christopher Starr Brewster, 1799–1870; доктор медицины), американский дантист, живущий в Париже, написал Уэллсу 12 января 1848 года об этой новости, но никаких записей об этой награде или дипломе не найдено [26]. Ликование Уэллса по поводу своего открытия длилось около 6 недель, а следующие 3 года были наполнены многочисленными неудачами и провалами, которые закончились его безвременной смертью.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Desai S.P., Desai R.M., Battit G.E. A tale of two paintings depictions of the first public demonstration of ether anesthesia. *Anesthesiology*. 2007 May; 106(5): 1046–1050. <https://doi.org/10.1097/01.anes.0000265166.14383.0d>
2. Vandam, L.D. Robert Hinckley's "The First Operation with Ether." *Anesthesiology*. 1980; 52:62–70.
3. Lyman H.M. *Artificial anesthesia and anesthetics*, New York, William Wood and Co., 1881. 338 p.

4. Haridas, R.P. Horace Wells' demonstration of nitrous oxide in Boston. *Anesth.* 2013 Nov; 119(5): 1014–1022. <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182a771ea>
5. Records of The First Church of Christ in Hartford. Through the courtesy of Miss Alice Hildebrand, Secretary. Cited by Archer W.H. (1939).
6. Jacobsohn, P.H. Horace Wells: discoverer of anesthesia. *Anesth. Prog.* 1995; 42(3-4): 73–75. Text: electronic. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2148901/pdf/anesthprog00243-0010.pdf> (accessed: October 24, 2023).
7. Maloney W.J., Maloney M.P. Horace Wells and His Significant Contributions to the Discovery of Anesthesia. *J. Mas. Dent. Soc.* Fall 2009; 58(3): 18–19. https://www.massdental.org/~media/Mass-Dental/Global/PUBLICATIONS/Journal/2009/F09_Journal.ashx?la=en (accessed: October 24, 2023).
8. Personal Communications from Arthur Wells Cole in 1937 & 1938, Nephew of Horace Wells. Cited by Archer W.H. (1939).
9. Ellsworth, P.W., Biographical Sketch on "The Life of Horace Wells, M.D." published in "An Inquiry into the Origin of Modern Anesthesia, by Hon. Truman Smith, Brown and Gross, Hartford, 1867. Cited by Archer W.H. (1939).
10. Archer, W.H. Chronological history of Horace Wells, discoverer of anesthesia. *Bull. Hist. Med.* Printed by A. R. Plant, Pittsburgh, 1939;7(10): 1140–1169. Text: electronic. URL: https://www.woodlibrarymuseum.org/wp-content/uploads/rare-books/S_ABYZ.pdf (accessed: October 24, 2023).
11. Archer, W.H. Life and letters of Horace Wells, discoverer of anesthesia, chronologically arranged. *J. Amer. Dental Soc.* 1944;11(2): 83–210.
12. Carranza, F.A. The Discovery of Anesthesia. The Tragic History of Wells and Morton. Available at: <http://www.dent.ucla.edu/pic/members/carranza/anesthesia.html>. Accessed June 28, 2012.
13. Wells, H. An Essay on Teeth: Comprising a Brief Description of their Formation, Disease and Proper Treatment. Hartford: Case, Tiffany & Co, 1838. 134 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/essayonteethcomp00well/mode/2up> (accessed: October 24, 2023).
14. Smith, T. An inquiry into the origin of modern anaesthesia. Hartford: Brown and Gross, 1867. Physical Description: 165 p. [Google Scholar]. https://www.woodlibrary-museum.org/wp-content/uploads/rare-books/S_ABYT.pdf (accessed: October 24, 2023).
15. Finder, S.G. Lessons from history: Horace Wells and the moral features of clinical contexts. *Anesthesia Progress.* 1995;42(1): 3–4. Text: electronic. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2148867/?page=1> (accessed: October 24, 2023).
16. Столяренко, П.Ю. Страницы истории местной анестезии. Часть 1: монография. Самара: ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава, ИПК Право, 2021. 196 с. <https://doi.org/10.17513/np.494>
17. Twain, M. Happy memories of the dental chair. In: Hirst R.H., editor. *Who is Mark Twain?* New York (NY): HarperCollins 2009, p. 77–85.
18. Hoffmann-Axthelm, W. History of dentistry. Berlin and Chicago: Quintessence, 1981. 435 p.
19. Colton, G.Q. Deposition of G.Q. Colton, of the city of New York. In: Smith T., editor. An examination of the question of anaesthesia, arising on the memorial of Charles Thomas Wells, presented to the United States Senate, second session, Thirty-Second Congress, and referred to a select committee, of which the Hon. Isaac P. Walker is chairman. New York (NY). John A. Gray, Printer; 1858. p. 22–23.
20. Riggs J.M. Extract from the deposition of John M. Riggs, dentist of Hartford, Connecticut. In: Smith T., editor. An examination of the question of anaesthesia, arising on the memorial of Charles Thomas Wells, presented to the United States Senate, second session, Thirty-Second Congress, and referred to a select committee, of which the Hon. Isaac P. Walker is chairman. New York (NY). John A. Gray, Printer; 1858. p. 21–22.
21. Toucey, I. Discovery by the Late Dr. Horace Wells, of the Applicability of Nitrous Oxid [sic] Gas, Sulphuric Ether and Other Vapors, in Surgical Operations, Nearly Two Years before the Patented Discovery of Drs. Charles T. Jackson and W.T.G. Morton. Hartford, Elihu Geer, 1852, pp. 39–40. (Эта брошюра была опубликована анонимно, но считается, что ее автором был Исаак Гуси). [Google Scholar].
22. New York Dental Recorder, Page 10, May 1, 1846. Cited by Archer W.H. (1939).
23. Personal communication from Miss F. L. Gerity, Bureau of Vital Statistics of Hartford Board of Health. Cited by Archer W.H. (1939).
24. Morton, W.T.G. Dr. Morton's Memoir to the Academy of Sciences at Paris, Presented by M. Arago, in the Autumn of 1847. *Littell's Living Age*, Number 201, March 18, 1848, pp. 566–571. Reprinted in 1946 with a forward by John F. Fulton: Morton WTG, Fulton JF: A Memoir to the Academy of Sciences at Paris on a New Use of Sulphuric Ether. New York, H. Schuman, 1946. [Google Scholar].
25. Wells, H. A history of the discovery of the application of nitrous oxide gas, ether, and other vapors, to surgical operations. Hartford: J. Gaylord Wells, Corner Main and Asylum sts, 1847, 25 p.
26. Martin R.F., Desai S.P. An examination of Horace Wells' life as a manifestation of major depressive and seasonal affective disorders. *J. Anesth. Hist.* 2016; 2 (1): 22–27.
27. Statements. Supported by Evidence, of Wm. T. G. Morton, M.D. on his claim to the Discovery of the Anaesthetic Properties of Ether, Submitted to the Honorable the Select Committee Appointed by Senate of the United States. 32d Congress, 2d Session, January 21, 1853. Washington, 1853, pp 18–20, 224–225, 376–

377, Appendix pp. 111, 113–114, 132. Cited by R.P. Haridas (2013).

28. Bennet E., Butler J.S. Melancholy death of Mr. Horace Wells, claimant to the discovery of anesthesia. *Lancet*. 1848; 51: 217–218.

29. Martin R.F., Desai S.P. An examination of Horace Wells' life as a manifestation of major depressive and seasonal affective disorders. *J. Anesth. Hist.* 2016; 2 (1): 22–27.

30. Aljohani S., Bustillo M., Pisklakov S. Horace Wells and His House on 120 Chambers St in New York City. *J. Anesth. Hist.* 2016 Jan; 2(1):28–29. <https://doi.org/10.1016/j.janh.2015.09.006>. Epub. Nov. 2015. 10. PMID: 26898143.

31. Adams D., Pisklakov S. The New York Herald's Very First Report on Dr. Horace Well's Arrest and Suicide—An Original Article Found in New York City Public Library. *J. Anesth. Hist.* July 2019; 5(3): 109–112. <https://doi.org/10.1016/j.janh.2018.08.008>

32. Crouthamel J.L., Jackson A. James Gordon Bennett, the "New York Herald", and the development of newspaper sensationalism. *N.Y. Hist.* 1973; 54 (3) : 294–316.

33. Suicide of Dr. Horace Wells, *New York Herald* (1848), p. 1 (January 25th).

34. Knight P.R. 3rd, Bacon D.R. An unexplained death: Hannah Greener and chloroform. *Anesthesiology*. May 2002; 96(5):1250–1253. <https://doi.org/10.1097/00000542-200205000-00030>. PMID: 11981167.

35. Фрунзе, хлороформ и белые свечи. 20 декабря 2020. Текст: электронный. URL: <https://dzen.ru/media/allscience/frunze-hloroform-i-belye-svechi-5fd4f2d50b82510af571d6d1> (accessed: October 24, 2023).

36. Personal communication from Alexander C. Anderson, Chief Inspector of the Police Dept., City of New York. Cited by Archer W.H. (1944).

37. Wildsmith J.A.W., Menczer L.F. A British footnote to the life of Horace Wells. *Br. J. Anaesth.* 1987; 59 (9): 1067–1069. <https://doi.org/10.1093/bja/59.9.1067>

38. Wilde, J.A. Enhance your career with nitrous oxide. Nov. 28, 2022. Text: electronic. URL: <https://www.dentaleconomics.com/practice/article/14284061/enhance-your-career-with-nitrous-oxide> (accessed: October 24, 2023).